

PIENSO EN EL OTRO COMO EL ESTUDIANTE QUE FUÍ

La siguiente narración es una historia real que, para efectos de protección de datos se han modificado, se han cambiado el nombre de algunos personajes e instituciones. Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a sus experiencias personales.

Pienso como estudiante porque fui un estudiante inquieto e indisciplinado... era todo eso que uno ve en los colegios. En este momento de mi vida siendo coordinador, esa historia de vida me ha servido porque me veo reflejado en muchos casos, entonces digo: - "Hay que tratarlo así o hay que llevarlo por este lado"-. Pienso en cómo me hubiese gustado que a mí me llevaran, por ese lado.

Para hablar de mi formación, debo comentar que hay dos ramas: una personal y una profesional; por así decirlo, se vinculan ambas en algún momento. En mi secundaria conocí un profe de biología, un profesor que se llamó Carlos Vivas. Él fue un muy buen profe, nos llevaba siempre al Parque Nacional, impulsaba historias, cuentos de museo, hacer colecciones y me interesé por la docencia en ese punto, me motivó.

Terminé presentándome a la Universidad Distrital y en la Pedagógica, siendo muy franco escogí la pedagógica por ubicación. No quería subir las escaleras de la Distrital, terminé en la pedagógica estudiando licenciatura en biología y, de ahí en adelante, me enfoqué en la rama de la educación específicamente en el proceso de enseñanza de las ciencias.

En ese entonces, no tuve motivaciones familiares. En mi familia directa no hay maestros, son abogados, de hecho. De ahí, pasé a involucrarme mucho en el proceso de enseñanza de las ciencias; empecé a preocuparme por varias cosas como el proceso de enseñanza asociado a situaciones de extrema pobreza en el sistema distrital de educación. No hice mi tesis sobre algo asociado a pautas en biología, convencionalmente asociado a temas o contenidos de biología, sino me metí en un tema de representaciones sociales de pobreza y su vínculo con la enseñanza de las ciencias y el aprendizaje de estas.

Lo trabajé en un colegio en la parte alta de Ciudad Bolívar, que es el Unión Europea. Digamos que ese tipo de cosas me llevaron a replantear que sí, sí es importante prepararse en contenidos disciplinares, pero que también es vital entender la dinámica social de las poblaciones que, de

NARRACIÓN NELSON (N.8)

repente, nos van a corresponder (por decirlo). Yo trabajé en el sector privado, inicialmente trabajé en la Fundación Compartir durante cinco años; allá aprendí mucho, es una buena escuela.

Recuerdo mucho la entrevista que me hicieron, yo tenía el pelo largo, y me preguntan: - “¿Hay algún problema en cortarse el cabello?”- y les respondí: -“No, no hay ningún problema”-. Ya, después del asunto, viene el caso de la entrevista con un gerente de educación y ya estábamos contratados.

Nos informaron que el colegio era complicado, complicado en el sentido de que había consumo y existían problemas de agresiones. Casi que entramos una nueva planta de docentes en ese momento, fue una planta docente que se consolidó por esos cinco años hasta que salió el concurso en la Secretaría de Educación.

Efectivamente, a diferencia de todos los colegios, el de la Fundación Compartir nos hizo una despedida a los que pasamos al Distrito en ese momento. Digamos que es bonito entenderlo, verlo y reconocerlo porque de otras instituciones lo que hacían era lo contrario, como que rechazaban a los que pasaban al concurso docente. Sacaron gente y todo el asunto, a nosotros nos dejaron terminar. La población cambió, pero pues se mantenía esa línea de la enseñanza asociada a la realidad social, no estaba desvinculada.

Entré a estudiar la Maestría en Educación, ahí en la Pedagógica también, hice un énfasis de Evaluación y Gestión Educativa. Trabajé con unos profes muy duros, estaban Lidia Estela Niño y Alfonso Tamayo, que fue vicerrector de la UPTC, se encontraba una serie de profes que empezaron a cambiar el rollo asociado a la evaluación. Yo hago una tesis en la maestría que era asuntos epistémicos, o sea, la epistemología del docente asociada al proceso de evaluación y miraba un problema asociado a la hibridación de modelos. Revisaba esas contradicciones que, a veces, cometemos los maestros cuando evaluamos; pretendemos ser muy constructivos, pero nos enraizamos mucho en la X, en lo que está mal. Somos profesores de ciencias “duras” y, entonces, queremos estar dentro de ese enfoque, pero pues el asunto va a cambiar.

NARRACIÓN NELSON (N.8)

Digamos que esas dos cosas se dieron simultáneamente en mí. Voy a explicarlo, de alguna manera. Cuando empecé siendo un profe nuevo, novel, llego con cara de puño. Me habían dicho que el colegio es rígido, completamente complicado. Durante mucho tiempo, digo mucho tiempo a dos años o tres años, lo que hacía era asumir que el proceso de enseñanza tendría que ser así: rígido, las cosas son o no son. Sin embargo, una vez estudio empiezo a entender cosas nuevas y empiezo a aprender otras. Hallé o elementos que me vuelven a atraer a lo social, hacia el proceso de evaluación como un ejercicio motivacional. Empecé a pensar cómo puedo acompañarlo, cómo puedo reevaluar eso que hacía, porque era odioso ver estudiantes estresados porque les tocaba clase conmigo.

Empecé a mediar y comprender que la enseñanza debe ser algo agradable, que debe haber gusto por llegar al salón, que deberían sentirse respaldados los estudiantes y me sigo incorporando en esa línea. Una vez termino la investigación logro acceder a un puesto en el Distrito, con población también “complicada”, pero, para ese momento, ya tenía elementos que había ganado con el tiempo. Elemento que me favorecieron y cuando llegué a trabajar con esa población la pude manejar.

Todo el mundo dice: -“*Uy qué feo el Distrito, las poblaciones son difíciles*”-, pero digamos que ese trasegar me llevó a generar procesos de enseñanza efectivos y motivadores. Busque como que los pelados sintieran que llegaban a un escenario que tenían posibilidades y eso fue llenando de motivos el proceso de experiencia.

Terminé el doctorado en una línea de acciones y creencias. Si soy franco, yo no quería estudiar, me presenté porque en ese momento salió lo del FOFAD (el beneficio a los profes de la Secretaría), pero yo ya venía de la rutina de la maestría y estaba agotado, eso agota mucho. Sin embargo, había un cupo y me lo gané, me gané el cupo para entrar al doctorado con el beneficio de la Secretaría y me metí en la línea de evaluación, pero en el peor momento: en el momento coyuntural que era la promoción escolar.

En ese momento del año estaba haciendo como un análisis de los elementos y criterios que definen los años escolares de los estudiantes en Ciencias Naturales, eso me devolvió un poco al inicio de

NARRACIÓN NELSON (N.8)

esas representaciones y de lo social involucrado a la educación. A la larga la investigación lo que arrojó es que dentro de la estructura de actitud del maestro de ciencias, y en la de cualquiera, la emocionalidad es la que define la toma de decisiones.

El maestro tiene un componente humano, muy marcado, que antepone esa condición de individuo del estudiante como un sujeto que está inmerso en múltiples contextos, una persona que tiene vivencias muy complicadas. Es así, que el maestro empieza a rezagar un poco el contenido disciplinar y a decidir: - *“Bueno, no aprendió, pero ese muchacho tiene problemas de aquí y problemas de allá... consideramos que ese tipo de sucesos pues van a mediar el proceso de decir yo le ayudo en una comisión de evaluación y promoción”*-.

Sobre mi proceso de formación, viene un asunto importante: entro a ser coordinador en encargo. Por coincidencia de la vida, entro a ser coordinador de convivencia inicialmente, apliqué a una plaza en una vacancia que existía. Ese encargo se me acabó en diciembre del año anterior, pero arranco otra nueva plaza como coordinador académico y empezamos nuevamente a generar una evaluación de ese referente social, afectivo y emocional de los estudiantes con respecto a los procesos de enseñanza. Se empezó a indagar en un campo mucho más amplio que sería: *el deber*, ese tipo de interacciones que se dan entre todos los maestros y esos estudiantes.

Empezamos a pensar cómo se lee, por ejemplo, el proceso migratorio; si hay, casos de xenofobia porque llegan a ocurrir. Y todo eso me lleva a volver a un poco mis raíces desde la licenciatura, en términos del interés por ese marco que rodea el proceso de enseñanza de las ciencias, eso que es más multifactorial.

Alguna vez tenía una discusión, una discusión académica, con un amigo mío del pregrado donde él se autodenominaba “biólogo” y yo le aclaraba: -*“No, nosotros no somos biólogos, nosotros somos Licenciados en Biología, la función es diferente y al ser una función diferente estamos en esa dualidad entre las ciencias fácticas, su enseñanza y el proceso humano de la misma enseñanza,*

NARRACIÓN NELSON (N.8)

entonces ese ese equilibrio habría que buscarlo”-. Creería yo que lo que ha marcado mucho mi camino es encontrar ese equilibrio, más allá de formar científicos o de llevar un proceso prístino, riguroso y sistemático de la enseñanza de las ciencias como tal, es mi prioridad encontrar ese soporte que permita el ejercicio motivacional. Buscar incrementar esa curiosidad y llevar a un nivel distinto el proceso de enseñanza y eso sería mi trasegar en todo eso.

o no hice especializaciones, nunca las consideré. Me parecían y me siguen pareciendo como un peldaño que no me interesó nunca, más bien la maestría y doctorado. Los manejé sobre la misma línea que tenía que ver con enseñanza de las ciencias en ambos casos con evaluación de aprendizajes.

Estudí la primaria en el San Ignacio de Loyola, me cambio de colegio debido a la muerte de mi padre cuando tenía 10 años y paso a estudiar el bachillerato en el Camino Torres, en ese colegio años después fui profesor antes de la coordinación. YO no terminé en el Camino Torres porque me echaron en décimo. Me sacan de allá en décimo grado por problema con un coordinador. Ese asunto es muy coyuntural porque el coordinador me engañó, me pidió algo tan tonto porque yo llevaba los zapatos que no eran... Jorge Bernal, así se llamaba al coordinador. Él me lleva a la puerta del colegio ahí la Séptima, sobre la Séptima, me pide un favor, yo le digo: “Claro, profe, con todo gusto”, pero yo llevaba zapatos que no eran del colegio, llevaba unos zapatos cafés. Llego yo a la puerta con él y me habla de unas copias o algo así, y yo estoy desprevenido y él me empujó del colegio, me cerró la puerta y me dijo que cuando trajera los zapatos que eran, que volviera. A mí eso me descontroló y actúe, de una forma impulsiva y ya no hubo nada que hacer.

Para complementa algo de mi proceso de formación, debo mencionar que estudié la primaria en el San Ignacio de Loyola, me cambiaron de colegio debido a la muerte de mi padre cuando tenía 10 años y paso a estudiar el bachillerato en el Camino Torres. En ese colegio, años después, fui profesor antes de ser coordinador. YO no terminé en el Camino Torres porque me echaron en décimo. Me sacaron por problema con un coordinador, ese asunto es muy coyuntural porque el coordinador me engañó.

NARRACIÓN NELSON (N.8)

Resulta que él me pidió algo tan tonto, porque yo llevaba los zapatos que no eran... Jorge Bernal, así se llamaba al coordinador. Él me lleva a la puerta del colegio ahí la Séptima, sobre la Séptima y me pide un favor, yo le digo: -“Claro, profe, con todo gusto”-, pero yo llevaba zapatos que no eran del colegio sino unos zapatos cafés.

Llego a la puerta con él y me habla de unas copias o algo así, y yo estaba desprevenido. Entonces él me empujó del colegio, me cerró la puerta y me dijo que cuando trajera los zapatos que eran que volviera. A mí eso me descontroló y actúe, de una forma impulsiva y ya no hubo nada que hacer.

Debo comentar, sobre el profesor Carlos Vivas, que hay una anécdota interesante de él que me gustó. Él era un profesor, un señor ya grande, sin mentir, tenía un porte como muy campesino, no sé de dónde era. Tenía tres vestidos y los rotaba en los cinco días, siempre iba de corbata, tenía chaleco y metía sus manos entre él. Así daba la clase, escribía con la otra mano, no recuerdo bien.

Nos mandó a hacer una exposición sobre sistema digestivo; sistemas, el tema era sistemas. Un compañero, que curiosamente hoy en día es médico de urgencias, explicó el funcionamiento del sistema digestivo y asoció el estómago con una licuadora. Estábamos en noveno grado. Cuando él llega y hace esa asociación. El profesor lo escuchaba en la exposición detrás del salón, mi compañero está de frente a él, cuando él termina le dice: -“*Muy buena su exposición, pero si estuviera en quinto de primaria. ¿Quién le dijo usted que el estómago es una licuadora?*”-; lo hizo sentir tan mal, tan mal, yo creo que lo hizo sentir muy mal, pero a mí me divirtió.

Siendo franco para mí lo maltrato con elegancia. Ese señor hacía ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo fortalecía el proceso y le dice por qué no funcionaría la analogía que él acaba de hacer. Todo el tiempo hacía eso. Por ejemplo, las clases de taxonomía no eran de apréndase cómo usar esta clave sino era vamos a usar la clave.

NARRACIÓN NELSON (N.8)

Hacia salidas al Parque Nacional a las partes altas del Parque. Nos llevaba a todos en grupo y él gestaba mucho el cuento de los museos. Empezó a construir un museo escolar, él era el que traía los frasquitos, los fetos. De hecho, todavía reposa ese material en el Camilo Torres, ahora está archivado en una bodega. Está sin aprovechar. Yo recordaba mucho, me preguntaba: -“Todo esto que se iba a aprovechar, ¿dónde quedó el museo?”- Ahora es un depósito ahora de puestos.

Recuerdo cosas que uno piensa: - *“uy, pero ese era su proceder”*-. Esa cosa particular que cuento a mí me gustó, me gusto cómo lo maltrató tan elegantemente. Y esa cosa se repitió, por ejemplo, en la Universidad con el profesor Rodrigo Torres. Él también era un maltratador de forma elegante, algo misógino, tenía unos comentarios muy agresivos que uno empieza a replicar cuando es profesor. Yo repliqué algunos de esos, pero pues no en las mismas cosas. Ya en la maestría y con lo que uno empieza a leer...Entiende que ese no es el camino. Era un maltrato, o sea, por más elegante que fuera era maltrato.

Si se me pregunta por qué me acuerdo de él, por lo que antes mencioné. Sin embargo, cuando a mí me echaron del colegio él era mi director de grupo, pero no hizo nada aunque era mi director de grupo.

Me gradué del colegio en 1997. Presté servicio y entre a la universidad hasta el año 2000, en el segundo semestre. En ese tiempo, hubo una pedrea gigantesca y un personaje perdió las manos o la vida en la Pedagógica, eso fue como un “Boom”, tanto que cerraron la universidad. Arrancamos regular porque cerraron la universidad por mucho tiempo y terminamos semestre en enero o finales de diciembre, algo así.

Terminé en el dos mil cinco. Hice un semestre menos a lo establecido por la universidad porque yo aplacé un semestre por finanzas. Cuando ya ajustamos la cartera en casa, volví y lo que hice fue una barrabasada porque inscribí muchas materias; me quemé al cien por ciento. De esas materias inscritas perdí dos y, finalmente, tuve que hacer unos repositorios, una habilitación y ese mismo semestre sustenté la Tesis. ¡Una locura!.

NARRACIÓN NELSON (N.8)

Lo pude hacer y me pude organizar. Al final, todo me salió de carambola porque perdí una materia, Evolución Humana, saque 2.9. El profesor no me quiso subir nada, nada, nada, nada. Yo ya había sustentado la Tesis, incluso, mis compañeros se iban a graduar en septiembre. Yo tenía que inscribir la materia, pero, coincidentalmente, nadie se inscribió.

Había perdido con el profesor Rodrigo Torres, ese profe es bueno. Él es bueno en su disciplina. Y el tipo me aclaró: - “No le voy a subir porque usted es bueno. Repítalo y hágalo bien”-. Y yo, ya, estaba convencidísimo de ese cuento. Entonces, voy y me inscribo, pero no abren el curso. Finalmente, el tipo tuvo que hacerme la habilitación. Me hizo la habilitación y la pasé con una nota alta. Me dice: “Listo, esto más dos nueve le da tres. Se puede ir”. Yo celebré el tres porque específicamente me coincidía con el estudio de carpeta y me podía graduar en el extraordinario de septiembre. Así me gradué.

Empecé a trabajar en el 2006, en el Compartir. La maestría la arranqué... más o menos entre 2007 y 2008, no me recuerdo la verdad. Duré dos años y medio. El doctorado lo arranqué en el 2015 y me gradué en la pandemia (En el 2020). Yo hice la meta de cinco años y medio, eso sí lo recuerdo, cinco años y medio. Ese fue el tiempo que me gasté en eso.

Cuando entré de planta en el Distrito llegué al colegio María Cano. Inicialmente quedaba en el Barrio San José, ese fue un colegio Elefante Blanco. Fue un megacolegio que duraron haciendo más de quince años. Yo pasé los primeros siete en una sede provisional, en el Barrio San José cerca del Restrepo, ahí entré a trabajar y recibí grado sexto. Trabajaba con lo que los profes de bachillerato no quieren, con los sextos. Nunca he entendido eso, uno se prepara o debe estar preparado para asumir cualquier grado. Por eso yo tuve los sextos mucho tiempo allá.

Finalmente entregaron el megacolegio, lo entregan allá arriba en Providencia Alto. En Providencia Alta ya la cosa cambió un poco para mí, porque es que yo vivo en el otro extremo de la ciudad. Mi

NARRACIÓN NELSON (N.8)

viaje era desde la 170 hasta la estación de Molinos, luego agarraba un SITP para subir y realmente estaba haciendo unos tramos de viaje de retorno de dos horas y media. Era muy caótico para mí.

Luego, me salió la comisión de estudios. Había pedido una comisión de estudios para terminar el proceso de investigación del doctorado, la pedí por un año y me la otorgaron; después pedí otro año, la extensión. Para ser franco, allá en Providencia Alto, estuve un año por mucho. Estuve un año más porque vino la pandemia, entonces se empató todo.

Primer año de comisión me fui, volví un mes; luego me dieron la prórroga, me fui otro año. Iba a volver y llegó la pandemia, por eso no volvimos. Finalmente, cuando ya estuve allá de lleno, me tuve que comprar una moto para facilitarme un poco la vida, pero de ahí pido el traslado y me salió para el Camilo Torres. Eso fue casi diez años después de estar ahí en el María Cano.

Volver al Camilo Torres, honestamente, no me volvió a la infancia. Fue en parte triste porque el colegio está muy deteriorado; el colegio va a cumplir 85 años o creo que más, no estoy seguro. La inversión que Secretaría le ha hecho es mínima, porque ni pintura tiene. Yo estudié en ese colegio cuando entrar allá era casi que un privilegio, en ese entonces eran tres jornadas.

Hoy en día no. Hoy en día, tiene primaria incluida para poder mantener a la población. Yo viví una época del Camilo Torres donde muchas promociones pasaban derecho a la Nacional, eran otros estilos de vida, mucha gente acomodaba y hoy en día no. Hoy en día, hay mucho caso complicado; hay mucha población migrante, que son buenos muchachos y buenas muchachas; no tengo problema con eso, pero el interés por mantener ese renombre del colegio no existe y el problema empieza desde la infraestructura.

El colegio se mantiene limpio, tiene su comedor y tiene todo lo que se quiera. Tiene tres laboratorios, pero sorprendentemente los laboratorios los usan para dar clases, entonces uno dice: - “¿Y cómo llevo a los pequeñines para el laboratorio?”- Toca pedirle permiso al profe que tiene el salón de laboratorio y como que ese tipo de cosas conmigo no encajan.

NARRACIÓN NELSON (N.8)

Si yo retorne, de alguna forma, a mi infancia fue por los escondites. Me sé los escondites, no fui un estudiante muy aplicado en disciplina. Y como profesor volví a tener grados sextos, hay una anécdota interesante. Tengo unos pequeñines muy inquietos y, al principio del año anterior, ellos se escondieron en un lugar; deben estar ahí, en ese lugar, es el más tranquilo para estar. Yo los encontré, los encontré porque yo me escondía allá.

Sabía que en ese lugar podían esconderse tranquilamente. Luego me preguntaron: - *“¿Usted cómo hizo para encontrarnos acá?”*-. El escondite se ubicaba en la parte en donde estaban los cerezos. El Camilo Torres es un colegio por patios y los salones tienen unos espacios con tanques a los lados hacia la parte de atrás; por el patio, por donde está el parqueadero, hay un ingreso a esos cerezos. Eran cerezos, ahí ahora solo quedaron unos árboles, no sé qué nombre tienen y me acuerdo de los cerezos porque comíamos cerezas. Si soy franco hacíamos otras cosas: fumábamos un cigarrillito, nunca consumimos drogas porque no tuve amigos así, pero yo fumo. Yo desde muy joven lo hago, entonces allá arrancaban esos malos hábitos y allá podíamos hacer eso.

Esos escenarios se podían identificar. Aunque las cosas cambiaron mucho y me percaté después de volver; en mi trasegar por el Camilo como estudiante, en la parte de atrás del último patio, yo alguna vez me volé. Lo malo es que en cuanto uno saltaba por un pedazo de la barda podía caer a una sección de la Estación de Policía, resulta que yo caí en la Estación. ¡Muy estúpido! Escogí mal el pedazo de pared por el que salte, los otros sí pudieron salir. En la actualidad, ya no está la estación, está demolida y no hay nada de eso.

¿Qué más recuerdo? recordaba mucho la oficina del coordinador, la tenía en la cabeza. Él se llamaba Jairo Lara, no sé si ya habrá muerto, era el coordinador académico. Me acordé mucho de otro coordinador, menos mala clase que ese Jorge Bernal, que se llamaba Carlos Ceballos. A ese coordinador le decíamos *“Megaman”*, porque el tipo andaba con un megáfono todo el tiempo y con un palo largo diciendo: - *“Los estudiantes a los salones...”*-. Yo leo hoy en día sus acciones y me digo: - *“Pero ese profe era como menso, porque lo divertido era que él lo persiguiera a uno, con ese parlante”*-.

NARRACIÓN NELSON (N.8)

De ser coordinador en el Camilo Torres pasé al colegio Estados Unidos de América, como coordinador académico. Hay momentos de vivencia adolescente e infantil que, en parte, sí motivaron mi accionar. Yo creería que he vivido buenos tiempos en los colegios, como estudiante indisciplinado; entonces, tengo esa etapa de la vida.

La etapa formativa, que va desde el pregrado hasta el doctorado, diría que solo es una preparación y el trabajo real es la aplicación, pero serían simultáneos. Yo retomo en cada momento eso, o sea, puedo decir algo feo, pero puede funcionar: Pienso como estudiante porque fui un estudiante inquieto e indisciplinado, que también me interesé en algún momento. Es decir, tuve esas facetas que quemé en mi adolescencia porque era rebelde, era todo eso que uno ve en los colegios.

En este momento de mi vida siendo coordinador, esa historia de vida me ha servido porque me veo reflejado en muchos casos, entonces digo: - *“Hay que tratarlo así o hay que llevarlo por este lado”* - . Pienso en cómo me hubiese gustado que a mí me llevaran, por ese lado. Un ejemplo tonto, pero aplicable son los estudiantes que consumen droga por curiosidad. Si a mí me hubiesen pillado haciendo cosas, pues no me hubiese gustado... porque me pasó también.

La historia es que estaba fumando cigarrillo. La profesora Nora, del Camilo Torres, me envía a un centro de cristianos por allá en la 80. Era una iglesia cristiana. Yo fui una vez y nunca más volví porque no, eso no va conmigo. Reflexionando sobre mi vida, pensé: - *“No, nunca hubiera hecho eso con un estudiante. Nunca lo haría, nunca te enviaría a ti como mi estudiante a que hagas un proceso reflexivo con una comunidad cristiana, para convencerte tal vez de algo que no quieres convencerte”*-. Y eso, por ejemplo, eso fue mi adolescencia.

Ya con el pregrado, en un proceso formativo y exploratorio, encuentras cosas que te gustan. Luego emula uno muchas cosas que en el trasegar se van corrigiendo. El proceso formativo es esa parte correctiva. Lo profesional es indudablemente lo aplicativo, si lo que aprendemos no lo ponemos ahí, pues nunca lo aprendimos. Serían como jugar el rol de estudiante (adolescente, de la

NARRACIÓN NELSON (N.8)

secundaria o de la primaria) y comprender que estudiar es solo preparatorio, son insumos o una base de datos para saber cómo accionar algún tipo de situación.

Lo que vivimos en los colegios, a veces, es distante de ese “vademécum teórico” que aprendemos, tiene una distancia compleja del accionar, uno dice: -“¿Y cómo le hago aquí para tratar X caso?”- De esas tristezas del Camilo, por ejemplo, hubo un niño ciego que llega por Inclusión, pero él estaba en una fundación. Todos los niños que aparecen por fundación son niños que fueron abusados o maltratados. Este niño llegó ciego porque el papá lo agarró a golpes y lo dejó así. Eso no está en la teoría. O sea, no hay una didáctica magna que nos diga cómo enseñarle a alguien que ha vivido eso. Nadie nos enseña cómo hacer para que le interese las ciencias a alguien que ha vivido eso. Eso no está en los libros. Eso se vive allá. Entonces hay que aplicar, ajustar y adaptar; sería un buen término la adaptabilidad.

Hay otra situación que debe mencionarse y es el manejo con los profesores, desde la coordinación. Es complejo, es difícil. Voy a contar una experiencia actual, hoy fueron comisiones de evaluación y promoción. Durante todo el año yo insistí, les indicaba: -“Miren, si alguien va a perder, que pierda bien. Que esté acompañado de un proceso, de un acompañamiento, si hay necesidad de flexibilizar, que se haga”-. Pues ¡Oh sorpresa!, allá se pierde con menos de 3.5 y teníamos casos de 3.4. - “Profesor, evalúe el caso”- insistí. Una de las respuestas de un profesor fue: - “Eso fue lo que se sacó del estudiante, yo no lo voy a cambiar”-. Y le digo: - “No hay ningún problema”-.

Mi papel también es sentarme en el puesto del otro, porque también soy maestro y digo: -“Yo no quiero que nadie llegue a irrespetar el proceso que yo tengo. Si yo digo que tú eres un 3.4 y no alcanzas, pues eso eres. Si tienes que perder el año por eso, pues pierdes”. Pero, sigue siendo muy administrativo. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Que el profe tome la decisión y aclararle: “Profesor, usted le explica al acudiente por qué ese niño o esa niña perdió su asignatura y perdió el año”. Porque también me pongo en ese papel, yo soy papá.

Si mi profesor me dice que mi niño perdió el año por sacar 3.4, yo le voy a poner problema. Eso es un pensamiento muy administrativo y comienzo por tomar distancia de él. Cuando uno quiere

NARRACIÓN NELSON (N.8)

compartir algo, por ejemplo, el diseño de una rúbrica simple, el profesor se resiste porque cree que es más trabajo. Uno dice: - *“No se resista, es un trabajo más, pero en un momento específico. Una vez que la tengamos clara, eso fluye”*-. Yo, mediante una rúbrica, le puedo decir a un niño: - *“Mire, esta es una ruta de orientación, usted arranca desde acá, quiero que pase acá”*-. Se define claramente qué es lo que quiere. Así en una situación de pérdida es más claro lo que pasó

Lo que sí he encontrado, ratifico lo que investigué, es que el profesor es emocional. En ocasiones todos piensan: - *“Pobrecito el niño”*- y sobre eso toman muchas decisiones. El profesor es incoherente porque habla de procesos de desarrollo constructivo y califica con rojo, no resuelve ningún tipo de inquietud. Aclaro que hablo en general, no todos, hay profes que son excelentes y que a uno, como estudiante, le hubiese gustado tener un profesor de esos, pero ellos no son problema.

El Distrito es distinto a un colegio privado. En el colegio privado a ti te dicen qué tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Si no encajas, chao. En el distrito no, no funciona así. ¿Por qué? No sé. Si es bueno o malo, tampoco se debe decirte, pero, a veces como coordinador, me dan ganas de ahorcar a algunos maestros. Uno se percata que los que dicen no, por ejemplo, a una rúbrica son los que grita a los niños, el profe que se la pasa en el celular, el que se niega a realizar acompañamiento. Vuelve y juega, empieza a haber un entretejido de lo administrativo con lo pedagógico.

Yo quiero que la administración le sirva la pedagogía no al revés, pero es difícil, muy difícil. A lo larga el que toma la decisión de poner en funcionamiento muchas transformaciones, o no, va a ser el profesor.